

BIOLOGIK FLOKULYATSIYA TEXNOLOGIYASI: BALIQCHILIK UCHUN SUV MUHITINI TAYYORLASH

¹M.A. Aktamqulova, ²N.R. Mullabayev, ³A.T. Irisoliyev

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905532>

Annotatsiya. O‘zbekistonda Afrika laqqasi balig‘ini yetishtirish hajmi yil sayin ortib bormoqda. Chavoqlarini qish mavsumida parvarishlashda suvni va isitishga ketgan energiyani tejovchi texnologiyalarni rivojlantirish, ayniqsa yopiq suv ta‘minoti tizimining tejamkor usullaridan biri biologik flokulyatsiya texnologiyasi jarayonlarini o‘rganish juda dolzarb. Hozirgi kunda respublikamizda yetarli miqdorda tovar baliq yetishtirish uchun sifatli, arzon hamda bozor iqtisodiyoti sharoitiga mos keladigan chavoqlarni ishlab chiqarishni talab qiladi. Bu borada bioflok texnologiyasi tejamkorligi va soddaligi bilan jahon akvakulturasida keng foydalanilmoqda, shu bilan birga bu texnologiyaning abiotik va biotik omillarini hisobga olib ish yuritishni talab etadi. Maqolada bioflok texnologiyasining ishga tushirilishi boshlang‘ich bosqichi tajribasi natijalari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Biologik flokulyatsiya, ekologik xavfsizlik, oqova suv tozalash, flok, flokulyant, suv tiniqligi, sanoat chiqindilari, mikroorganizmlar, flokulyatsiya samaradorligi, Afrika laqqasi.

Аннотация. Объем производства Африканского карпа в Узбекистане увеличивается с каждым годом. Очень важна разработка технологий, позволяющих экономить воду и энергию, затрачиваемую на отопление при уходе за цыплятами в зимний период, особенно изучение технологических процессов биологической флокуляции, одного из экономически эффективных методов замкнутой системы водоснабжения. В настоящее время для выращивания достаточного количества товарной рыбы в нашей республике необходимо производить качественную, дешевую и рыночную молодь. В связи с этим технология биофлока получила широкое применение в мировой аквакультуре благодаря своей экономичности и простоте, в то же время требует учета абиотических и биотических факторов данной технологии. В статье представлены результаты начального этапа эксперимента по запуску технологии биофлока.

Ключевые слова: Биологическая флокуляция, экологическая безопасность, очистка сточных вод, флок, флокулянт, прозрачность воды, промышленные отходы, микроорганизмы, эффективность флокуляции, Африканский сомик.

Abstract. The production volume of African carp in Uzbekistan is increasing every year. It is very important to develop technologies that save water and energy spent on heating when caring for chickens in winter, especially the study of technological processes of biological flocculation, one of the cost-effective methods of a closed water supply system. Currently, in order to grow a sufficient amount of marketable fish in our republic, it is necessary to produce high-quality, cheap and marketable juveniles. In this regard, biofloc technology has become widely used in world aquaculture due to its cost-effectiveness and simplicity, while at the same time it requires taking into account the abiotic and biotic factors of this technology. The article presents the results of the initial stage of the experiment to launch biofloc technology.

Keywords: *Biological flocculation, ecological safety, wastewater treatment, floc, flocculant, water clarity, industrial waste, microorganisms, flocculation efficiency, African catfish.*

KIRISH

Oqova suvlarni tozalash texnologiyalarini takomillashtirish ekologik muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. An’anaviy flokulyatsiya jarayonlarida kimyoviy reagentlar qo’llaniladi va bu usulning atrof-muhitga salbiy ta’siri tufayli keng qo’llanilmaydi, lekin biologik flokulyantlardan baliqchilikda foydalanish zamonaviy muqobil usul sifatida e’tirof etilmoqda. Ushbu maqolada biologik flokulyatsiya texnologiyasining baliqchilik sohaida dastlabki sinov natijalari va uning samaradorligi yoritiladi.

Biologik flokulyatsiya (bioflok) – bu oqova suvlardagi qattiq zarrachalarni cho’ktirish va ajratib olish uchun biologik flokulyantlardan foydalanish jarayoni. Biologik flokulyantlar tabiiy mikroorganizmlar yoki ularning metabolitlari asosida ishlab chiqariladi va kimyoviy flokulyantlarga nisbatan ekologik xavfsizroq bo’ladi. Ushbu texnologiya sanoat oqova suvlari va baliqchilikda samarali texnologiya sifatida ishlatiladi.

Akvakultura soxasida bioflok texnologiyasi tamoyillarini o’rganish bo’yicha bir qator ilmiy ishlar qilingan bo’lib ular ichida De Schryver, P., & Verstraete, W. (2009). “Biofloc Technology as an Alternative Aquaculture Strategy” nomli maqola bioflok tizimining ekologik foydalari va an’anaviy baliqchilik tizimlariga nisbatan samaradorligi haqida ilmiy dalillarga asoslangan tahlil qilib, bu sohada samarali foydalanish mumkinligini ko’rsatib berdi. Y. Avnimelech (2015). “Biofloc Technology: A Practical Guide Book” ilmiy ishida bioflok tizimini yaratish, boshqarish va samaradorligini oshirish usullari batafsil yoritilgan. Keyinchalik Emerenciano, M. et al. (2017). “Biofloc Technology Applied to Aquaculture: A Review” nomli ilmiy maqolada bioflok tizimining asosiy tamoyillari, amaliy qo’llanilishi va afzalliklari haqida chuqur tahlil berilgan. Bioflok texnologiyasini akvakultura uchun suvini tayyorlash ishga tushirish bo’yicha “FAO Biofloc Technology Guidelines” (FAO, 2020) BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo’jaligi tashkiloti tomonidan qo’llanma ishlab chiqilgan bo’lib bu qo’llanmada bioflok tizimini amaliyotga joriy etish bosqichlarini tushuntiradi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Bioflok suv muhitini tayyorlash quyidagi bosqichlar amalga oshirildi: Laboratoriya xonasi haroratini optimal temperaturaga keltirish; basseynlarni, havo kompressorini va diffuzorni o’rnatish; oxak shakar, kraxmal potokasi, tuz probiotik yoki bakteriyalar kompleksini tayyorlab qo’yildi. Suv muhtini ko’rsatkichlarini nazorat etish uchun 5000 gram gacha o’lchaydigan oshxona torozi, pH metr, tomchi usulida aniqlanadigan nitrit va ammiak-ammoniy testlaridan va 1,5 litrlik kola baklashkasidan foydalanildi. Aslida bioflok miqdorini o’lchash uchun imxof konusidan foydalanish kerak. Tajriba laboratoriya sharoitida 2024 yil dekabr oyida boshlandi. Buning uchun 2 ta 700 litr hajmdagi plastmassa basseynlar tajriba uchun olindi va rasmda ko’rsatilganidek diffuzorlar o’rnatildi (1- rasm).

1-rasm. Diffuzorlar o‘rnatilgan basseynning ko‘rinishi

Natijalar va muhokama. Biologik flokulyant tayyorlashda maxsus mikroorganizmlar va ularning metabolitlari asosida ishlatilgan *Bacillus subtilis* va *Aspergillus niger* kabi tabiiy shtammlar ishlatiladi. Biz sotuvdagi Doktor robik antiseptikdan va nitrifikatsiyalovchi bakteriyalardan bioflokulyant sifatida foydalandik. “Doktor Robik” mahsulotlari asosan septik tizimlar va axlatxonalarda organik chiqindilarni parchalash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ularning tarkibida fermentlar, mikroorganizmlar va sirt faol moddalar mavjud. Bu komponentlar murakkab organik moddalarni parchalash, yoqimsiz hidlarni yo‘qotish va chiqindi hajmini kamaytirishga yordam beradi. Ularning tarkibida turli xil bakteriyalar aralashmasi mavjud. Bu bakteriyalar organik moddalarni samarali parchalashga yordam beradi. Masalan, “Doktor Robik 109” preparati 5°C dan 40°C gacha bo‘lgan haroratda ishlaydi va 1,5 m³ hajmgacha bo‘lgan septik tizimlar uchun mo‘ljallangan. Uning tarkibida organik chiqindilarni parchalovchi bakteriyalar aralashmasi mavjud.

Bassyinlar shahar ichimlik suvi tarmog‘i suvi bilan to‘ldirildi va diffuzorlar orqali xavo berish boshlandi. Bu suvning pH ko‘rsatkichi 8,5 keyinchalik afrika laqqalari parvarishlanayotgan suvlari organik o‘g‘itli suv sifatida qo‘shildi. Shundan so‘ng bakteriyalar kompleksi, kraxmal potokasi, oxak, tuz qo‘shildi. Suvning pH qiymati 8,5 atrofida edi va 300 gramm so‘ndirilgan ohak solinganida pH 11,9 ga ko‘tarilib ketdi va shu ko‘rsatkich bir sutkada ham tushmadi shundan so‘ng biz sirka kislotasidan 50 ml miqdorda qo‘shganda va pH bir sutkadan so‘ng 8,4 yana bir sutkada 7,8 va 7,25 ko‘rsatdi. Keying kunlarda pH yana ko‘tarila boshladi. Shundan so‘ng o‘g‘it ya‘ni azot manbai sifatida aller aquaning 30 % oqsilga ega bo‘lgan omuxta yemidan 100 gram va 50 gram kraxmal potokasini har kuni bir mahal qo‘shib bordik va floklar paydo bo‘lishi miqdori kuzatib borildi. Bu jarayonlar natijasida pH yana pasayishni boshladi. (2-rasm).

2-rasm. Tajribadagi basseyn suvidagi nitrit miqdorining o‘zgarishi

Dastlab floklar miqdori juda kam bo‘lib suvning loyqaligi ham juda kam edi. Keyinchalik bir hafta o‘tgach floklar oshib bordi va shunga mutanosib suvning loyqaligi ham oshib bordi. Suvdagi nitritlarning maqbul konsentratsiyasi 0,1 mg/l lekin 0,2 mg/l dan oshmasligi kerak. Dastlabki kunlarda suvdagi nitrat (NO_2) miqdori 2 mg/l chiqdi. Nitrit miqdorini tushirish uchun uglevod yani kraxmal potokasini qo‘shdik. Natijada suvdagi nitrit miqdori bir sutkada 0,0 mg/l ga tushdi.

3-rasm. Bioflok basseynini ishga tushirilgandan so‘ng ko‘rinishi

4-rasm. Bioflok basseyni ishga tushirilgandan 14 kun o‘tgach ko‘rinishi

Tajriba mobaynida harorat 27°C da aeratsiya qilib turildi natijada floklar miqdori osha boshladi va nitritni nazorat qilishda shakar kiritilishi bilan amalga oshirildi. Shakar miqdori nitritni miqdorini oshishini vaqt oralig‘ini belgilab berdi.

Biologik flokulyatsiya texnologiyasi asosida baliqchilik uchun suv muxitini tayyorlashda maxsus mikroorganizmlar va ularning metabolitlari asosida tayyorlangan septikdan foydalanildi. Muxitni tayyorlash uchun afrika laqqasi boqilgan oqova suvlari namuna sifatida foydalanildi, natijada bioflokulyant ma’lum konsentratsiyada suvda paydo bo’ldi, aeratsiya yordamida aralashtirildi.

Natijalarni baholashda nitrit, ammoniy-ammiak miqdori, suvning tiniqligi, biofloklar miqdori va flokulyatsiya samaradorligi tahlil qilindi. Quyidagi rasmlar orqali (visual kuzatish orqali) 15 kun davomida bioflok hosil bo’lish miqdorini kuzatish mumkin. Tindirgichda 10 minut tindirilgandan so‘ng cho‘kmaga tushgan biofloklarni ko‘rish mumkin. (5-rasm).

5-rasm. Biofloklarning ko‘rinishi ishga tushirilgandan so‘ng 7 kun o‘tgach (chapda) va 15 kun o‘tgach (o‘ngda)

XULOSA

Boshlang‘ich tajribalar biologik flokulyatsiya jarayonini 15 kun muddatda amalga oshirish mumkinligini ko‘rsatdi. Bu usul an‘anaviy kimyoviy flokulyantlarga ekologik jihatdan muqobil bo‘lishi ayniqsa baliqchilik uchun xavfsizdir. Kelgusida biologik flokulyatsiyani afrika laqqasi parvarishlanayotgan tizimda nitrit, ammaik miqdoriga ta‘sirini o‘rganish va jarayon parametrlarini optimallashtirishga qaratiladi shu bilan birga iqtisodiy samaradorlikni tahlil qilish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avnimelech Y. Biofloc Technology – A practical guide book. Baton Rouge: The World Aquaculture Society, 2009. 182 p
2. Низяев С.А., Латковская Е.М., Ревин Ю.А. Использование биофлок-технологии при подращивании гидробионтов на базе установок замкнутого водоснабжения: возможности применения технологии в условиях Дальнего Востока России. Научные труды Дальрыбвтуза. 2024. Т. 67, № 1. С. 96–115. Scientific Journal of the Far Eastern State Technical Fisheries University. 2024. Vol. 67, no 1. P. 96–115.
3. Ткачева И.В., Поляхов В.С. Способ водоподготовки для запуска биофлоковой системы на основе пробиотиков с разными композициями // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2019. № 11(166). С. 60–65.